

Quadratura do Círculo

Roberto Baginski B. Santos

Prof.Baginski@gmail.com

jan. 2003

1 Introdução

A determinação da área de figuras planas é um problema clássico conhecido como quadratura [1,2]. A quadratura de uma figura plana pode ser um problema complexo quando a figura não é das mais simples. Se a figura é poligonal, formada por um conjunto de segmentos de reta, podemos dividi-la em um conjunto de figuras elementares mais simples e o cálculo de sua área pode ser reduzido à soma das áreas das figuras elementares. Esta técnica pode ser apropriadamente chamada *dividir para conquistar*. Porém, quando a figura apresenta arcos curvos em sua composição, a estratégia de *dividir para conquistar* nos deixa com o problema da quadratura de uma região delimitada por uma curva plana.

Mostraremos como obter a quadratura de um círculo de raio R usando um método remanescente do método da exaustão de Eudoxo e de Arquimedes. A idéia é aproximar a área do círculo inferior e superiormente por duas seqüências: a seqüência das áreas dos polígonos regulares de n arestas inscritos no círculo e a seqüência das áreas dos polígonos regulares de n arestas circunscritos ao círculo. Como a área do círculo é sempre menor do que a área do polígono circunscrito a si e maior do que a área do polígono inscrito em si e como as duas seqüências convergem para o mesmo valor, o Teorema do Confronto será suficiente para mostrar que a área do círculo de raio R é πR^2 .

2 Quadratura do Círculo por Exaustão

Para determinar a área do círculo de raio R segundo o método proposto, é necessário determinar a área de qualquer polígono regular de n arestas. Este problema pode ser resolvido facilmente pois qualquer polígono regular pode ser dividido em um conjunto de triângulos retângulos como mostrado no caso particular de um pentágono circunscrito ao círculo de centro no ponto C na Fig. 1. Esta escolha simplifica bastante a análise pois todos os triângulos considerados são iguais e há sempre $2n$ deles em um polígono regular de n arestas.

Figura 1: Divisão de um pentágono circunscrito a um círculo em triângulos retângulos.

De modo geral, dadas duas regiões planas disjuntas ω_1 e ω_2 de áreas $S(\omega_1)$ e $S(\omega_2)$, respectivamente, definimos a área da região formada pela união $\omega_1 \cup \omega_2$ por $S(\omega_1 \cup \omega_2) = S(\omega_1) + S(\omega_2)$. Porém, quando as regiões ω_1 e ω_2 não são disjuntas, a área da região formada pela união $\omega_1 \cup \omega_2$ deve ser definida de tal maneira a evitar considerar duas vezes a área da intersecção $\omega_1 \cap \omega_2$. Um modo simples de fazê-lo é definir a área da região $\omega_1 \cup \omega_2$ por $S(\omega_1 \cup \omega_2) = S(\omega_1) + S(\omega_2) - S(\omega_1 \cap \omega_2)$. O fato de que esta última expressão é idêntica à regra para soma de probabilidades de dois eventos quaisquer [3] sugere que o espaço das probabilidades possui propriedades métricas semelhantes às de comprimentos, áreas ou volumes comuns.

Resolvido o problema da determinação da área de um polígono por meio de sua partição em triângulos retângulos, resta determinar a área de um triângulo retângulo. Um modo de fazê-lo é notar que a diagonal divide um retângulo em dois triângulos retângulos de mesma área. Se definirmos a área do retângulo de lados b e h como bh , concluiremos que a área de um triângulo retângulo de base b e altura h é $bh/2$. Deve-se salientar que, em um triângulo retângulo, é irrelevante qual aresta, dentre as arestas adjacentes ao ângulo reto, é chamada de base e qual é chamada de altura.

Tendo determinado a área de triângulos retângulos de base b e altura h , estamos prontos para estudá-los no caso em que são partições de polígonos regulares inscritos ou circunscritos. O primeiro caso a considerar é o de uma aproximação de um círculo por meio de um par de triângulos, um inscrito no círculo e outro circunscrito ao círculo.

2.1 Aproximação por Triângulos

Em primeira aproximação, a área do círculo de raio R e centro em C é limitada inferiormente pela área de um triângulo inscrito e limitada superiormente pela área de um triângulo circunscrito como os mostrados em linha descontínua na Fig. 2. Tanto o triângulo inscrito quanto o circunscrito podem ser divididos em 6 triângulos retângulos como os mostrados em linha contínua na Fig. 2.

Consideremos primeiro o triângulo circunscrito. Sejam X o ponto médio da aresta 13 do triângulo circunscrito, H o comprimento de sua aresta CX , B o comprimento

Figura 2: As áreas do triângulo inscrito e do triângulo circunscrito são limitantes inferior e superior, respectivamente, para a área do círculo.

de sua aresta $1X$ e L o comprimento de sua aresta $1C$. Como o triângulo circunscrito é equilátero, todos seus ângulos internos medem $\pi/3$ e é fácil ver que o ângulo em C do triângulo em linha contínua da Fig. 2 mede, também, $\pi/3$. Além disto, como $H = L \cos(\pi/3)$ e como $H = R$, descobrimos que $L = R/\cos(\pi/3)$. Para determinar B , notamos que o Teorema de Pitágoras permite escrever $B^2 + H^2 = L^2$ e como $H = R$ e $L = R/\cos(\pi/3)$, descobrimos que

$$\begin{aligned} B &= R \frac{\sqrt{1 - \cos^2(\pi/3)}}{\cos(\pi/3)} \\ &= R \frac{\text{sen}(\pi/3)}{\cos(\pi/3)} \\ &= R \text{tg}(\pi/3). \end{aligned} \tag{1}$$

Levando em conta o resultado da Eq. (1), concluímos que a área do triângulo circunscrito, que é seis vezes a área do triângulo retângulo, é dada por

$$A_3 = 6 \frac{BH}{2} = 3R^2 \text{tg}(\pi/3) = 3\sqrt{3}R^2. \tag{2}$$

A determinação da área do triângulo inscrito é semelhante à determinação da área do triângulo circunscrito. Seja, agora, X o ponto médio da aresta 13 do triângulo inscrito e sejam h o comprimento de sua aresta CX , b o comprimento de sua aresta $1X$ e ℓ o comprimento de sua aresta $1C$. Como o ângulo em C continua sendo de $\pi/3$ e como, agora, $\ell = R$, vemos que $h = \ell \cos(\pi/3) = R \cos(\pi/3)$ e, pelo Teorema de Pitágoras, $b = R \text{sen}(\pi/3)$. Com isto, concluímos que a área do triângulo inscrito, que é também seis vezes a área do triângulo retângulo considerado, é dada por

$$a_3 = 6 \frac{bh}{2} = 3R^2 \text{sen}(\pi/3) \cos(\pi/3) = 3R^2 \frac{\text{sen}(2\pi/3)}{2} = \frac{3}{4}\sqrt{3}R^2 \tag{3}$$

pois $\text{sen}(2x) = 2 \text{sen}(x) \cos(x)$.

Convém observar que a área A_3 do triângulo circunscrito é aproximadamente igual a $5,2R^2$ enquanto a área a_3 do triângulo inscrito é aproximadamente igual a $1,3R^2$. A área do círculo está, portanto, limitada a um intervalo de amplitude aproximadamente igual a $3,9R^2$. A área média entre as aproximações fornecidas pelos triângulos circunscrito e inscrito é de aproximadamente $3,2R^2$. Pode-se dizer que, ao aproximar a área do círculo pelos triângulos inscrito e circunscrito, obtém-se uma estimativa de $3,2R^2$ com erro máximo de $2,0R^2$.

2.2 Aproximação por Quadrados

O próximo passo é aproximar a área do círculo por um quadrado inscrito e outro circunscrito. Como fizemos com os triângulos na Seção 2.1, podemos dividir cada um destes quadrados em um conjunto de oito triângulos retângulos de mesma área como os mostrados na Fig. 3.

Figura 3: As áreas do quadrado inscrito e do quadrado circunscrito são limitantes inferior e superior, respectivamente, para a área do círculo.

Não é difícil perceber que a principal diferença entre a análise realizada na Seção 2.1 para triângulos e a que devemos realizar para quadrados consiste em uma alteração do ângulo em C do triângulo retângulo. Desta feita, o ângulo em C é de $\pi/4$. Assim, descobrimos que a área a_4 do quadrado inscrito vale

$$a_4 = 4R^2 \operatorname{sen}(\pi/4) \cos(\pi/4) = 4R^2 \frac{\operatorname{sen}(2\pi/4)}{2} = 2R^2 \quad (4)$$

e que a área do quadrado circunscrito vale

$$A_4 = 4R^2 \operatorname{tg}(\pi/4) = 4R^2. \quad (5)$$

Nesta ordem de aproximação, a área do círculo está limitada entre os valores $2R^2$ e $4R^2$ com média $3,0R^2$ e erro máximo de $1,0R^2$. A aproximação é substancialmente melhor do que a obtida com triângulos.

2.3 Aproximação por Polígonos de n Arestas

Estudados os dois casos mais simples de aproximação da área de um círculo por polígonos regulares inscritos e circunscritos, já temos elementos suficientes para uma generalização.

Seguindo o procedimento esboçado nas Seções 2.1 e 2.2, dividimos um polígono regular de n arestas inscrito em um círculo de raio R em $2n$ triângulos retângulos, todos de mesma área. O mesmo acontece com um polígono regular de n arestas circunscrito ao círculo. Uma análise cuidadosa mostra que o ângulo do vértice C de cada um destes triângulos retângulos é π/n . Um pouco de trigonometria é suficiente para mostrar que a altura h e a base b dos triângulos retângulos que são partições do polígono inscrito valem $h = R \cos(\pi/n)$ e $b = R \sin(\pi/n)$. Já para os triângulos retângulos que são partições do polígono circunscrito, a altura H e a base B valem $H = R$ e $B = R \operatorname{tg}(\pi/n)$, respectivamente. A área do polígono inscrito é, então, dada por

$$a_n = n \frac{bh}{2} = \frac{n}{2} R^2 \operatorname{sen}(2\pi/n) \tag{6}$$

e a área do polígono circunscrito é dada por

$$A_n = n \frac{BH}{2} = nR^2 \operatorname{tg}(\pi/n). \tag{7}$$

2.4 Quando $n \rightarrow \infty$

A Fig. 4 mostra as áreas da primeira centena de polígonos inscritos e circunscritos. Ao inspecioná-la, vemos que as duas seqüências parecem convergir para um mesmo valor. Se determinarmos este limite, teremos determinado a área do círculo.

Figura 4: Áreas dos polígonos circunscritos a um círculo de raio R e dos polígonos inscritos no círculo em função do número de arestas do polígono. As áreas são dadas em unidades de R^2 .

Em vez de calcular diretamente os limites necessários, usaremos as expansões de Taylor em séries de potências das funções $\operatorname{sen}(x)$ e $\operatorname{cos}(x)$. Estas expansões permitem que

avaliemos tanto os limites procurados quanto a forma como as seqüências se aproximam dos limites. Tratemos primeiro da seqüência de áreas dos polígonos inscritos. Identificando $x = 2\pi/n$ vemos que nosso interesse no comportamento de a_n quando n tende a infinito é equivalente ao comportamento de

$$a(x) = \pi R^2 \frac{\text{sen}(x)}{x} \quad (8)$$

em torno do ponto $x = 0$. Como é bem sabido [4], a expansão em série de Taylor de $\text{sen}(x)$ em torno de $x = 0$ é dada por uma série de potências que possui apenas potências ímpares. Mantendo apenas os dois primeiros termos não-nulos da série, $a(x)$ se torna

$$a(x) \approx \pi R^2 \left(1 - \frac{x^2}{3!} \right) \quad (9)$$

correspondendo a

$$a_n \approx \pi R^2 - \frac{2\pi^3 R^2}{3n^2}. \quad (10)$$

Agora, é fácil ver que o segundo termo se aproxima tanto quanto quisermos de zero à medida que n tende ao infinito. Concluimos que o limite da seqüência das áreas dos polígonos inscritos tende a πR^2 à medida que o número de arestas do polígono aumenta.

Um procedimento parecido pode ser empregado para lidar com A_n quando n tende ao infinito. Chamando $x = \pi/n$, vemos que precisamos estudar o comportamento da função

$$A(x) = \pi R^2 \frac{\text{tg}(x)}{x} \quad (11)$$

em torno do ponto $x = 0$. Desta vez, porém, em vez de tentar calcular a série de Taylor para a função $\text{tg}(x)$, usaremos a série de Taylor para a função $\cos(x)$ que só possui potências pares. Mantendo apenas os primeiros dois termos, obtemos

$$A(x) \approx \pi R^2 \frac{1 - x^2/3!}{1 - x^2/2!}. \quad (12)$$

Em torno de $x = 0$, $x^2/2!$ é muito menor do que 1 e podemos fazer uma expansão binomial do denominador obtendo

$$A(x) \approx \pi R^2 \left(1 - \frac{x^2}{3!} \right) \left(1 + \frac{x^2}{2!} \right) \approx \pi R^2 \left(1 + \frac{x^2}{3} \right). \quad (13)$$

Deve-se notar que, por consistência, conservamos sempre apenas a primeira correção ao primeiro termo não-nulo. A Eq. (13) corresponde a

$$A_n \approx \pi R^2 + \frac{\pi^3 R^2}{3n^2} \quad (14)$$

e, novamente, como o segundo termo se aproxima tanto quanto quisermos de zero à medida que n tende ao infinito, concluimos que o limite da seqüência das áreas dos polígonos circunscritos também tende a πR^2 à medida que o número de arestas do polígono aumenta.

Para completar o raciocínio, falta apenas invocar o Teorema do Confronto [4] para garantir que a área do círculo é πR^2 .

2.5 Quadratura do Círculo por Integração

Apenas para comparação, vamos calcular a área de um círculo de raio R usando as técnicas convencionais de integração simples e dupla. Começemos pela integração simples. Não há perda de generalidade se, por simplicidade, trabalharmos com um círculo de centro na origem do sistema de coordenadas pois a posição do círculo não altera sua área. Devemos notar que a área de um círculo é quatro vezes maior do que a área de um de seus quadrantes. O primeiro quadrante do círculo cujo centro é a origem do sistema de coordenadas pode ser descrito pela função

$$f(x) = \sqrt{R^2 - x^2} \quad (15)$$

e a área S do círculo de raio R é dada por

$$S = 4 \int_0^R \sqrt{R^2 - x^2} dx. \quad (16)$$

A substituição trigonométrica $x = R \operatorname{sen}(\varphi)$ simplifica a integral da Eq. (16) e obtemos, para a área S do círculo,

$$\begin{aligned} S &= 4R^2 \int_0^{\pi/2} \cos^2(\varphi) d\varphi \\ &= 4R^2 \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} (1 + \cos(2\varphi)) d\varphi \\ &= 2R^2 \left[\varphi + \frac{1}{2} \operatorname{sen}(2\varphi) \right]_0^{\pi/2} \\ &= 2R^2 \frac{\pi}{2} = \pi R^2. \end{aligned} \quad (17)$$

Uma outra forma, mais simples, de realizar a quadratura do círculo é usar integração dupla em coordenadas polares. Definindo as variáveis $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ e $\varphi = \operatorname{arctg}(y/x)$, podemos determinar a área S do círculo integrando o elemento de área $dS = \rho d\rho d\varphi$ em coordenadas polares sobre a região ω ocupada pelo círculo:

$$\begin{aligned} S &= \int_{\omega} dS \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \rho d\rho \\ &= 2\pi \frac{\rho^2}{2} \Big|_0^R = \pi R^2. \end{aligned} \quad (18)$$

Determinar a área do círculo por integração é muito menos cansativo do que pelo método da exaustão. A diferença é ainda mais significativa no caso da determinação do volume de uma esfera ou no cálculo de áreas ou volumes de regiões com formas complexas.

2.6 Quadratura do Círculo por Monte Carlo

Uma outra forma de realizar a quadratura do círculo é empregar uma técnica de amostragem aleatória conhecida como método de Monte Carlo [5]. Como já sabemos que a área de um círculo é quatro vezes maior do que a área de um de seus quadrantes, nos concentraremos em determinar a área do primeiro quadrante. Além disto, vamos trabalhar com um círculo cujo centro está na origem do sistema de coordenadas.

Para nossos propósitos, o método de Monte Carlo se resume a um procedimento simples. Sorteamos dois números entre 0 e R . O primeiro destes números é tratado como a coordenada x de um ponto enquanto o segundo é a coordenada y deste ponto. O ponto sorteado está em algum lugar do quadrado de área R^2 formado pela região $[0, R] \times [0, R]$ e pode, eventualmente, também estar dentro do primeiro quadrante do círculo limitado pela curva $x^2 + y^2 = R^2$. Para descobrir se o ponto sorteado está no primeiro quadrante do círculo basta calcular sua distância $d = \sqrt{x^2 + y^2}$ ao centro do círculo e compará-la com o raio R do círculo. Se $d \leq R$, o ponto está dentro do círculo; se $d > R$, o ponto está fora do círculo. Como os pontos sorteados são aleatórios com uma distribuição uniforme, a razão entre o número N_c de pontos localizados dentro do círculo e o número total N de pontos sorteados é, em média, igual à razão entre a área S_1 do primeiro quadrante do círculo e a área R^2 do quadrado que circunscreve este quadrante. Assim, é fácil ver que a área S do círculo é dada por

$$\begin{aligned} S &= 4S_1 \\ &= 4 \frac{N_c}{N} R^2. \end{aligned} \tag{19}$$

Uma implementação do método de Monte Carlo em C pode ser obtida na biblioteca de rotinas científicas GSL [6]. Não é difícil perceber que o método de Monte Carlo converge para o valor correto da área do círculo de modo bastante lento. Curiosamente, o método de Monte Carlo é quase insuperável em problemas bem mais difíceis como integração em regiões complexas em muitas dimensões. O motivo para este comportamento peculiar reside no fato de que a amostragem empregada no método de Monte Carlo é, essencialmente, independente da região ou do número de dimensões enquanto outras técnicas de quadratura se tornam cada vez mais complicadas e intratáveis à medida que aumenta a complexidade da região ou, principalmente, o número de dimensões do problema.

3 Comentários Finais

Alguns dos raciocínios expostos neste artigo podem parecer desnecessários. Todavia, é essencial ter uma noção clara das premissas usadas em qualquer raciocínio matemático. Na matemática, não se pode simplesmente admitir tacitamente um certo conjunto de hipóteses. É preciso explicitá-las tanto quanto possível. Neste artigo, partimos da premissa de que existe uma grandeza chamada área que goza de algumas propriedades. A

escolha destas propriedades, contudo, foi feita de modo a tentar reproduzir, na medida do possível, o comportamento comumente atribuído à área no mundo em que vivemos. Em outras palavras, começamos por estabelecer um modelo matemático da área. Em seguida, aplicamos nosso modelo à determinação da área de um círculo de raio R . Para tal, observamos que a área do círculo é, simultaneamente, sempre maior do que a área dos polígonos regulares inscritos nele e sempre menor do que a área dos polígonos regulares circunscritos ao círculo.

Para calcular a área de cada polígono, o dividimos em um conjunto de triângulos retângulos e mostramos, usando nosso modelo matemático de área, que a área de cada polígono é simplesmente a soma das áreas dos $2n$ triângulos retângulos em que dividimos um polígono de n arestas. Para determinar a área de cada um destes triângulos, notamos que todo retângulo é dividido por sua diagonal em exatamente dois triângulos retângulos. Definindo a área de um retângulo como o produto dos comprimentos de seus lados, obtivemos a área de um triângulo retângulo e, por extensão, a área de todo polígono regular. Então, o Teorema do Confronto permitiu determinar a área do círculo quando notamos que a seqüência das áreas dos polígonos inscritos e a seqüência das áreas dos polígonos circunscritos convergem para o mesmo valor de πR^2 .

Deve-se observar que não nos preocupamos com o problema clássico da quadratura geométrica do círculo que consiste em construir um quadrado de mesma área que a de um círculo dado usando apenas régua e compasso. Em 1882, Lindemann demonstrou que tanto π quanto $\sqrt{\pi}$ são números transcendentais, isto é são números que não são solução de nenhuma equação algébrica com coeficientes racionais. Isto é suficiente para garantir que nenhuma construção de régua e compasso é capaz de realizar a quadratura do círculo. Porém, construções aproximadas como as propostas por Ramanujan [7] podem ser notavelmente boas.

Referências

- [1] BOYER, C.B. *A History of Mathematics*. 2.ed. New York: Wiley, 1991.
- [2] EVES, H. *Introdução à História da Matemática*. Campinas: Editora da Unicamp, 1997.
- [3] FELLER, W. *Introdução à Teoria das Probabilidades e suas Aplicações. Parte 1: Espaços Amostrais Discretos*. São Paulo: Edgard Blücher, 1976.
- [4] STEWART, J. *Cálculo*. v.2. 4.ed. São Paulo: Thomson, 2001.
- [5] KNUTH, D.E. *The Art of Computer Programming volume 2: Seminumerical Algorithms*. 3.ed. Reading: Addison-Wesley, 1997.

- [6] GALASSI, M. *et al.* *GNU Scientific Library Reference Manual*. Disponível em <http://sources.redhat.com/gsl>. Acesso em 05 fev. 2003.
- [7] RAMANUJAN, S.A. *Approximate Geometrical Constructions for π* . Quarterly Journal of Mathematics v.45, p.350–374, 1914.